

ISSN 0365-8554

AZƏRBAYCAN NEFT TƏSƏRRÜFATI

1899-cu ilin yanvar ayından
nəşr olunur

08.2021

MÜNDƏRİCAT

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENT

GEOLOGIYA VƏ GEOFİZİKA

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА / GEOLOGY AND GEOPHYSICS

- İsgəndərov M.M., Paşayev N.V., Səmədzadə A.A., Bağırzadə N.Z.**
Elektrometriya məlumatlarına əsasən geoflüidial təzyiqlərin modelləşdirilməsi
- 4** **Искендеров М.М., Пашаев Н.В., Самедзаде А.А., Багирзаде Н.З.**
Моделирование геофлюидальных давлений по данным электрометрии
- Iskenderov M.M., Pashaev N.V., Samedzade A.A., Bagirzade N.Z.**
The modeling of geofluidal pressures by electrometric logging data
- Quliyev R.İ., Məmmədova G.Ə., Əhmədov S.X.**
Balaxanı-Sabunçu-Ramana yatağının tam kəşfiyyatının başa çatdırılmasına dair bəzi məsələlər
- 11** **Гулиев Р.И., Мамедова Г.А., Ахмедов С.Х.**
Некоторые вопросы завершения полной разведки на месторождении Балаханы–Сабунчу–Рамана
- Guliev R.I., Mammadova G.A., Ahmadov S.Kh.**
Some aspects of completion of full exploration of Balakhany-Sabunchu-Ramana reservoir

QUYULARIN QAZILMASI

БУРЕНИЕ СКВАЖИН / WELL DRILLING

- Qasimov İ.A., Qaragözov E.Ş., İsmayilov Ş.Z.**
Çoxşaxəli quyuların tamamlanması, mənimsənilməsi və perspektivləri
- 16** **Гасымов И.А., Гарагёзов Э.Ш., Исмаилов Ш.З.**
Заканчивание, освоение и перспективы многозабойных скважин
- Gasymov I.A., Garagozov E.Sh., Ismailov Sh.Z.**
Completion, development and prospects of multilateral wells

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ VƏ İSTİSMARI

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
DEVELOPMENT AND OPERATION OF OIL AND GAS FIELDS

- Балакчи В.Дж.**
Селективное блокирование высокопроницаемых каналов пласта с целью увеличения охвата залежи вытеснением
- 22** **Balakçi V.C.**
Yatağın sıxışdırılma əhatəsinin artırılması məqsədilə yüksək keçiricilikli kanalların selektiv təcrid edilməsi
- Balakchi V.J.**
Selective blocking of highly permeable reservoir channels to increase sweep efficiency

Redaksiya

"Azərbaycan neft təsərrüfatı"

Baş redaktor

İ.S.Quliyev

Baş redaktorun müavinləri

E.Q.Şahbazov
M.N.Şixiyev

Məsul katib

S.F.Əbdülsalamlı

Referent

K.T.Səfərova

Baş mühasib

A.A.Yusifova

Aparıcı mühasib

Ş.N.Məmmədova

İqtisadçı

M.H.Cavadova

Redaksiya şöbəsinin rəhbəri

X.A.Qədimova

Redaksiya şöbəsi rəhbərinin müavini

A.R.Muradova

Böyük elmi redaktor

L.Ə.Şixiyeva

Böyük redaktor

L.M.Əliyeva

Tərcüməçi

Ş.N.Nacizadə

Xüsusi müxbir

A.Q.Əhmədov

Tərtibat qrupunun rəhbəri

V.V.Şorkin

Tərtibat qrupunun mütəxəssisləri

Ə.Z.Abdullayev
Z.R.Əsgərov
E.Ə.Nəbiyeva

Редакция

"Азербайджанское
нефтяное хозяйство"

Главный редактор

И.С.Гулиев

Заместители главного редактора

Э.Г.Шахбазов

М.Н.Шихиев

Ответственный секретарь

С.Ф.Абдулсаламлы

Референт

К.Т.Сафарова

Главный бухгалтер

А.А.Юсифова

Ведущий бухгалтер

Ш.Н. Мамедова

Экономист

М.Г.Джавадова

Руководитель редакционного отдела

Х.А.Гадимова

Зам. руководителя редакционного отдела

А.Р.Мурадова

Старший научный редактор

Л.А.Шихиева

Старший редактор

Л.М.Алиева

Переводчик

Ш.Н.Гаджизаде

Специальный корреспондент

А.Г.Ахмедов

Руководитель группы оформления

В.В.Шоркин

Специалисты группы оформления

А.З.Абдуллаев

З.Р.Аскеров

Э.А.Набиева

NEFTİN, QAZIN HAZIRLANMASI VƏ NƏQLİ

TRANSPORT И ПОДГОТОВКА НЕФТИ И ГАЗА

PREPARATION AND TRANSPORTATION OF OIL AND GAS

Məlikov Q.İ.

Magistral qaz kəmərlərinin qaz-paylayıcı stansiyalarında texnoloji proseslərin optimallaşdırılması

28

Меликов Г.И.

Оптимизация технологических процессов на газораспределительных станциях магистральных газопроводов

G.I. Melikov

Optimization of technological processes in gas distribution plants of gas mains

NEFT-MƏDƏN AVADANLIĞI

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / OIL FIELD EQUIPMENT

Kerimov Dž.A.

Разработка оптимальных режимов изготовления деталей из термопластичных материалов

31

Kərimov C.Ə.

Termoplastik materiallardan olan detalların optimal hazırlanma rejimlərinin işlənməsi

Kerimov J.A.

Development of optimum regimes for production of details from thermoplastic materials

NEFT SƏNAYESİNDƏ NANOTEKNOLOGİYALAR

НАНОТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

NANOTECHNOLOGY IN OIL INDUSTRY

Şahbazov E.Q., Həsənova A.M., Əliyev C.A.

Nanotexnologiyanın tətbiqilə layda sulaşmanın məhdudlaşdırılması

36

Шахбазов Э.Г., Гасанова А.М., Алиев Дж.А.

Ограничение обводнения пласта с применением нанотехнологий

Shahbazov E.G., Hasanova A.M., Aliev J.A.

Flooding cut off via nanotechnologies

NEFT EMALI VƏ NEFT KİMYASI

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И НЕФТЕХИМИЯ / OIL REFINING AND PETROLEUM CHEMISTRY

Kərimov P.M., Ələsgərova O.M., Əfəndiyeva L.M., Musayeva A.P., Quliyeva E.M.

İon mayesi katalizatorunun iştirakı ilə etilenqlikolun monooleat efiri və təbii neft turşusu əsasında oleat-naftenat diefirlərinin sintezi

39

Керимов П.М., Алескерова О.М., Эфендиева Л.М., Мусаева А.П., Кулиева Э.М.

Синтез и исследование моноолеата этиленгликоля и несимметричного oleat-нафтенат диэфира на основе нафтенной кислоты в присутствии ионно-жидкостного катализатора

Kerimov P.M., Alesgerova O.M., Efendieva L.M., Musaeva A.P., Kulieva E.M.

Synthesis and study of monooleat of ethylen-glycol and asimmetric oleat of naphtenate diester based on naphtenic acid in the presence of ion-fluid catalyst

Quliyeva R.A.

Vakuum qazoylunun hidrokrekinqi prosesinə təzyiqin təsirinin tədqiqi

44

Гулиева Р.А.

Исследование влияния давления на процесс гидрокрекинга вакуумного газойля

Gulieva R.A.

Study the pressure effect on hydrocracking process of vacuum gasoil

İQTİSADİYYAT, İDARƏETMƏ, HÜQUQ

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ПРАВО / ECONOMY, MANAGEMENT AND LAW

Hacızadə N.E.

Enerji infrastrukturu kompleksinin institusional sisteminin nəzəri-təcrübi aspektləri

48

Гаджизаде Н.Э.

Теоретические и практические аспекты институциональной системы энергетического инфраструктурного комплекса

Hajizadeh N.E.

Theoretical and practical aspects of institutional system of energy infrastructure complex

ARXİVDƏN

ИЗ АРХИВА / FROM ARCHIVE

55

Yüz il öncə “Nobel qardaşları” firması neft böhranı haqqında

YUBİLYARI TƏBRİK EDİRİK

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

CONGRATULATIONS TO ANNIVERSARY CELEBRANT

57

Səfərov Qənimət Əsəd oğlu – 70 il!

59

Kərimov Fəxrəddin Nəcməddin oğlu – 70 il!

60

Hüseynov İsmayıl Qədir oğlu – 65 il!

Yığılmağa verilib 05.07.2021. Çapa imzalanıb 26.07.2021.

Format 60 x 84 1/8. Tabaşirli kağız.

Ofset çap üsulu. Şerti çap vərəqi 6.9. Hes.-nəş.vərəqi 7.2.

Tirajı 1000 nüsxə. Sifariş

Qiyəmət sərbəstdir. Qeydiyyat №-si 256.

Redaksiyanın ünvanı: Bakı, AZ1012,

Həsən bəy Zərdabi prospekti, 88a.

Telefon-faks: +(99412) 521-15-48.

www.ant.socar.az

e-mail: office.aoi@socar.az

"Neftqazalmitədqiqatlayihə" İnstitutu,

Mərkəzləşdirilmiş Mətbəə.

Ünvan: Bakı, AZ1012,

Həsən bəy Zərdabi prospekti, 88a.

Telefon: +(99412) 521-19-21.

Faks: +(99412) 431-79-45.

e-mail: office.ogpi@socar.az

VÖEN-9900019241

EDITORIAL STAFF

"Azerbaijan Oil Industry"

Editor-in-Chief

I.S.Guliyev

Deputy Editors-in-Chief

E.G.Shahbazov

M.N.Shikhiyev

Executive secretary

S.F.Abdulsalamly

Referent

K.T.Safarova

Chief accountant

A.A.Yusifova

Senior accountant

Sh.N.Mammadova

Economist

M.G.Javadova

Chief of Editorial

department

Kh.A.Gadimova

Deputy Chief of Editorial

department

A.R.Muradova

Senior science editor

L.A.Shikhiyeva

Senior editor

L.M.Aliyeva

Translator

Sh.N.Hajizadeh

Special correspondent

A.G.Ahmadov

Formatting group

Manager

V.V.Shorkin

Formatting group

specialists

A.Z.Abdullayev

Z.R.Asgerov

E.A.Nabiyeva

Enerji infrastrukturunu kompleksinin institusional sisteminin nəzəri-təcrübi aspektləri

N.E. Hacızadə

Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu

e-mail: hajizadeeh@mail.ru

Açar sözlər: neft-qaz resursları, enerji infrastrukturunu, yanacaq-enerji kompleksi, elektroenergetika.

DOI.10.37474/0365-8554/2021-8-48-54

Теоретические и практические аспекты институциональной системы энергетического инфраструктурного комплекса

Н.Э. Гаджизаде

Азербайджанский институт стандартизации

Ключевые слова: нефтегазовые ресурсы, энергетическая инфраструктура, топливно-энергетический комплекс, электроэнергетика.

Проблемы энергетической инфраструктуры вошли в новый круг концептуальных разработок в экономической науке. В ее основе лежат такие многоплановые взаимосвязанные понятия как нефтегазовая промышленность, топливно-энергетический комплекс, энергетическая система, кластерная сеть. Современные глобальные вызовы, технологический прогресс, развитие человеческого капитала обосновывают необходимость совершенствования терминологического аппарата в данном направлении. Исходя из этого, в статье на основе проведенного анализа и оценки представлена новая проактивная модель, характеризующая институциональную систему энергетической инфраструктуры.

Theoretical and practical aspects of institutional system of energy infrastructure complex

N.E. Hajizadeh

Azerbaijan Institute for Standardization

Keywords: oil-gas resources, energy infrastructure, fuel-energy complex, power.

The issues of energy infrastructure entered a new round of conceptual developments in the economy. Its basis lies in such multidimensional interrelated concepts as oil-gas industry, fuel-energy complex, energy system and cluster network. Modern global challenges, technological advance, development of human capital justify the necessity of vocabulary improvement in this direction. In this review, based on carried out analysis and estimation, the paper presents a new proactive model characterizing institutional system of energy infrastructure.

İqtisadiyyatın enerji sektorunun infrastruktur kompleksini istənilən ölkənin inkişafının əsasını təşkil edir. Sosial effektlərin genişləndiyi, həyat tələblərinin durmadan artdığı, texnoloji inqilabların sürətlə bir-birini əvəz etdiyi sivilizasiyanın indiki mərhələsində bu özəllik əhəmiyyətini daha da artırır. Gerçəklik odur ki, heç bir sənaye müəssisəsi, heç bir istehsal neft, qaz, daş kömür, şist, digər ənənəvi və bərpa olunan yanacaq mənbələrinin birbaşa və təkrar istehsalının məhsulu – müxtəlif növlü enerjini qəbul etmədən yaşaya və mövcud ola bilməz. Bu baxımdan da iqtisadiyyatın enerji infrastrukturunu şərtsiz olaraq strateji mahiyyət daşıyır və istənilən ölkənin avtonomluğu, müstəqil fəaliyyəti əhəmiyyətli dərəcədə bu kompleksdən asılıdır. Enerji infrastruktur kompleksini yalnız iqtisadiyyatın deyil, həm də insanların məişətinin, ictimai və təsərrüfat həyatının başlıca qaynaq elementidir. Bu baxımdan hər bir ölkə fəaliyyətini özünün tam enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində qurur və həmin məqsədlə də sistemli tədbirlər görür, enerji effektivliyi və qənaətcilliyi istiqamətində müqabil strategiyalar həyata keçirir [1]. İki əsrdir ki, iqtisadiyyatın, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş enerji təchizatı və onun qaynaqlandığı enerji infrastrukturunu özünün çoxşaxəli spesifik xarakterliyi ilə elmi araşdırmalar müstəvisində də geniş yer almışdır. Bu istiqamətdə çoxsaylı elmi tədqiqatlar aparılmış, iqtisad klassikləri və ayrı-ayrı elm adamları tərəfindən bir sıra konseptual işlər yerinə yetirilmişdir. Lakin bununla belə, enerji infrastrukturunu kompleksinin iqtisadi mahiyyəti və onun institusional sisteminin nəzəri-metodoloji və təcrübi aspektləri ilə bağlı tədqiqatlar çevrəsini o qədər də geniş hesab etmək

olmaz. Bundan irəli gələrək, məqalədə artan qloballaşma çağırışları, texnoloji irəliləyişlər, insan kapitalının inkişafı kontekstində enerji infrastrukturunu kompleksini əhatə edən tədqiqat materialları təhlil olunur və hər bir termin üzrə ümumiləşdirilmiş yeni model anlayışlar əsaslandırılır.

İqtisadiyyatın infrastruktur sisteminin nəzəri-metodoloji təyinatları

Enerji sektorunun infrastruktur kompleksi haqqında elmi təhlili mülahizələr yürüdərək əlahiddə olaraq “infstruktur” və “infstruktur kompleksi” anlayışlarına nəzəri-metodoloji çevrədən elmi şərh verilməlidir.

İnfstruktur anlayışı haqqında ensiklopediyalarda, iqtisadi və texniki ədəbiyyatlarda çoxsaylı tərif və açıqlamalar mövcuddur. Müxtəlifliyə baxmayaraq, burada əsas xətlər bir arteriyada birləşir və o, mahiyyətə müasir iqtisadi düşüncədə də eyni məzmun daşıyır. Fərqliliklər isə baxış bucaqları və struktur təsnifatlandırılmaları ilə bağlıdır [1, 2].

Etimoloji baxımdan “infstruktur” latın mənşəli sözlərin birləşməsindən formalaşmışdır. Filoloji tərcümədə bu alt – *infra* və quruluş, vəziyyət – *structura* söz birləşməsini ehtiva edir. Sistemin işləməsi üçün əsas yaradan və bir-birinə bağlı xidmət strukturları və ya obyektlər kompleksi anlamını verir. Çox istifadə olunan mənada, infstruktur cəmiyyətin və ya hər hansı bir sahənin fəaliyyətini təmin edən müəssisə, qurum, idarəetmə sistemi, rəbitənin və s. məcmusu kimi şərhini tapır [2].

İngilis dilində infstruktur (*infrastructure*) terminin yaranması 1920-1928-ci illərə təsadüf edir. Ondan öncə hərbi sferada silahlı qüvvələrin fəaliyyətini təmin edən qurğular kompleksi mənasında istifadə edilmişdir. Bundan sonra, 1951-ci ildə “infstruktur” termini NATO-nun hərbi leksikonunda geniş dövriyyəyə daxil olmuşdur. Burada infstruktur adı altında silahlı qüvvələrin fəaliyyətini təmin etmək üçün lazım olan obyektlər və qurğular - mənzil-qərargahlar, boru kəmərləri, aerodromlar, döyüş sursatı anbarları, texniki xidmət bazaları, informasiya və siqnal sistemləri nəzərdə tutulmuşdur [3].

İnfstrukturun iqtisadiyyatın müstəqil bir elementi kimi meydana çıxması isə ictimai əmək bölgüsünün dərinləşməsi, istehsal və təsərrüfat fəaliyyətinin ixtisaslaşması və əmtəə istehsalının inkişafı ilə əlaqədar proseslərlə bağlı olmuşdur. İqtisad klassiklərinin əsərlərini təhlil etdikdə infstruktur nəzəriyyəsi sahəsində davamlı bir tədqiqat tarixinin olduğunu görürük. Maddi nemətlərin istehsalını təmin etmək üçün zəruri şərt kimi

infstruktur haqqında ilk fikirlər hələ XVIII əsrin sonları XIX əsrin əvvəllərində klassik siyasi iqtisad məktəbinin görkəmli nümayəndələri Adam Smit və David Rikardonun əsərlərində öz əksini tapmışdır.

İqtisad elmində ayrıca bir anlayış kimi konkret olaraq “infstruktur” termininin dövriyyəyə çıxışını 1955-ci ildə Avstriya iqtisadçısı P.N.Rozeynşteyn-Rodan adı ilə bağlayırlar. O, infstruktura iqtisadiyyatın əsas sahələrində özəl sahibkarlığın əlverişli inkişafını təmin edən və bütün əhalinin ehtiyaclarını qarşılayan ümumi şərtlər kompleksi kimi yanaşmışdır. Həmin dövrdə artıq infstrukturun mahiyyəti, məzmunu, funksiyaları və rolunun öyrənilməsinə həsr olunmuş çoxsaylı əsərləri meydana çıxmışdır. C.Clark, A.Hirşman, R.Nurkse, K.Viksel, P.İoximsen və başqaları “infstruktur” konsepsiyasını dərinləşdirərək, onu yeni tədqiqat işləmələri ilə zənginləşdirmişlər [4-7].

Qeyd olunmalıdır ki, sosialist düşürgəsinin, o cümlədən SSRİ dövlətinin mövcudluğu zamanlarında infstruktur məsələləri iqtisadi nəzəriyyədə az təhlil edilən və zəif işıqlandırılan sahələrdən olmuşdur. Bu əsasən şaquli idarəetmə formasına əsaslanan iqtisadiyyatın plan-inzibati modelinin mahiyyətindən irəli gəlmiş və ona kapitalist sisteminin struktur elementi kimi yanaşılaraq uzun müddət diqqətdən kənar saxlanılmışdır [8]. Lakin bazar münasibətlərinin inkişafı ilə əlaqədar infstruktur məsələləri də geniş tədqiq olunmağa başlamışdır. Burada bir vacib məqam da qiymətləndirilməlidir. Belə ki, infstrukturla bağlı məsələlərin təhlili həmin dövrlərdə Azərbaycan elm adamları T.S.Vəliyev, S.Ə.Səmədzadə, A.A.Nadirov, C.M.Mahmudov və digərləri tərəfindən də tədqiq olunmuşdur. İnfstruktur məsələlərinə burada daha çox iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri sferasından baxılmış, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra isə bu istiqamətdə araşdırma və tədqiqatlar bazar iqtisadiyyatı ilə bağlılıqda A.X.Nuriyev, M.A.Məmmədov, E.M.Hacızadə, R.M.Cəbiyev, F.P.Rəhmanov, T.N.Əliyev, A.S.İsayev, Z.S.Abdullayev və digərlərinin əsərlərində davamlı əksini tapmışdır [1, 9, 11].

İnfstruktur iqtisadi məzmun daşdığına görə ona daha çox iqtisadi kateqoriya kimi yanaşılır. Bu baxımdan klassik iqtisadi lüğətlərdə o, nəqliyyat, telekommunikasiya, qaz, elektrik və su təchizatı da daxil olmaqla, ictimai xidmətlərin göstərilməsi üçün istifadə olunan əsaslı avadanlıq və qurğular sistemi kimi də tərifini alır. Müasir çoxprofilli ensiklopediyalarda infstruktura maddi istehsal

sahələrinin fəaliyyət göstərməsi və cəmiyyətin həyat şəraitinin təmin edilməsi üçün zəruri olan qurğular, binalar, sistemlər və xidmətlərin məcmusu kimi açılış verilir [2]. Oxşar açılış siyasi terminlər lüğətlərinə də aid olunur.

Biznes terminləri lüğətində infrastruktur enerji, rabitə, nəqliyyat, təhsil, səhiyyə və digər bu kimi istiqamətlərdə malların istehsalına şərait yaradan iqtisadi sahələr kompleksi kimi şərh olunur. İnfrastruktur maliyyə sferasında təkrar istehsal prosesini və şərtlərini təmin edən istehsal və qeyri-istehsal sahələri, eləcə də fəaliyyət sahələri kompleksi kimi dəyərləndirilir.

Hüquqi sferada infrastruktur əhalinin həyat fəaliyyəti şəraitini təmin edən və istehsala xidmət göstərən tabeliyi və yardımçı xarakter daşıyan iqtisadi və sosial sahələrin kompleksi olaraq göstərilir. Coğrafi ensiklopediyalarda infrastruktur xüsusi bir məhsul növü çevrəsində müxtəlif xidmətlər istehsal edən iqtisadiyyatın sahələrinin birləşməsi kimi anlayış verilir. Logistikada isə infrastrukturun qablaşdırma, hazır məhsul, istehlakçıya çatdırılmanı və s. əhatə edən nəqliyyat, təchizat, nəzarət, informasiyaların işlənməsi kompleksi kimi təyinatları vardır.

İnfrastruktur müasir Qərbi iqtisadi ədəbiyyatlarında da bütün iqtisadiyyat üçün insanlar və şirkətlərin istifadəsini nəzərdə tutan və daha çox dövlət tərəfindən təmin edilən aeroportlar, avtomagistrallar, körpülər, şəhər nəqliyyatı, kommunal təchizatlar sistemi, bələdiyyə institutları kimi göstərilir [3]. Eyni zamanda yeni sənaye inqilabları infrastruktur paradigmasına da korrektləri labüd etmişdir. Bir çox ədəbiyyatlarda texnoparklar infrastruktur kompleksinin yeni təzahür formalarından biri kimi, innovasiya infrastrukturunun bir elementi olaraq çıxış edir [2, 7].

İqtisadi sistemlərin təşkili məsələlərinin öyrənilməsi və bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlar “infrastruktur” anlayışının təyinatında çoxsaylı istiqamətlərin yaranmasına gətirmişdir. Bu sırada müvafiq iqtisadi informasiya mənbələrində infrastruktur “cəmiyyətin əlavə olunmuş xərcləri”, “əlavə xərcləri məhdudlaşdıran”, “kapital dövriyyəsinə asanlaşdıran” və “məşğulluğa yardım edən” şərtlər məcmusu kimi yanaşmalar və baxışlar da formalaşmışdır [7].

Bütün bu sadalananlar bir daha infrastruktur anlayışının həyatımızın əksər sferalarında eyni məzmun və mahiyyət daşıdığını bir daha təsdiqləyir. Burada bir xüsusi cəhət də vurğulamaq gərəkdir ki, infrastruktur komplekslilik xasdır və bu onun əsas mahiyyət prinsipidir. Bundan irə-

li gələrək, “infrastruktur” sözünə əlavə, birləşmə mənasını ifadələndirən latın (*complexus*) “kompleks” sözünü qovuşdurduqda yeni bir epitet yaranır. Yəni “infrastruktur” sözü “kompleks” sözü ilə zənginləşərək daha da genişlənir və məzmunca sərtləşir. Bu baxımdan “infrastruktur kompleksi” anlayışını daha böyük infrastruktur sistemlərə aid etmək olar. Lakin əksər hallarda bu terminlər əsasən üst-üstə düşür, eyni təyinatlılığı ifadə edir və bir-birilərinin sinonimi kimi də istifadəsini tapır [2, 7].

Formalaşan nəzəri müstəvidə və tətbiqi sferada infrastruktur müxtəlif təsnifatlandırmalara məruz qalır. Fəaliyyət dairəsinə və əlamətinə görə əsasən onun aşağıdakı növləri fərqləndirilir [2]:

- iqtisadiyyatın infrastrukturunu – istehsala və bütövlükdə iqtisadiyyata xidmət edən sahələr və fəaliyyətlər məcmusu;

- istehsal infrastrukturunu – istənilən məhsul və xidmətlərin bilavasitə istehsalına yardım edən sahələrin məcmusu (*informatika, energetika, nəqliyyat, rabitə və s.*);

- sosial infrastruktur - əhalinin normal həyat fəaliyyətini təmin edən sahə, müəssisə və əlaqəli ümumi şərtlər məcmusu (*səhiyyə, təhsil və s.*);

- institusional infrastruktur – iqtisadiyyatın və ictimai həyatın idarə edilməsi üçün zəruri institutlar məcmusu (*qanunvericilik, məhkəmə, icra hakimiyyəti və s.*);

- bazar infrastrukturunu – mal və xidmətlərin bazarda sərbəst hərəkətini təmin edən müəssisə və təşkilatlar sistemi (*banklar, birjalar, yarmarkalar, sığorta şirkətləri, konsaltinq və informasiya marketing firmaları və s.*);

- nəqliyyat infrastrukturunu - nəqliyyat sahələri və müəssisələrinin məcmusu;

- mühəndislik infrastrukturunu – bina və tikililər üçün texniki dəstək sistemləri;

- innovasiya infrastrukturunu – bazarın konyunktur dəyişmələri şəraitində və iqtisadi səmərəlilik prinsipləri əsasında milli iqtisadiyyatın və onun alt strukturlarının təsərrüfat subyektləri tərəfindən innovasiya proseslərinin həyata keçirilməsi şərtlərini bilavasitə təmin edən təşkilati-iqtisadi institutlar kompleksi;

- informasiya infrastrukturunu - hər hansı bir obyektin fəaliyyətini təmin edən informasiya təşkilati strukturlar və alt sistemlər;

- hərbi infrastruktur - silahlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, hərbi əməliyyatlar aparılması, döyüş və əməliyyat hazırlığı obyektlərin və strukturların sistemləri;

- turizm infrastrukturunu - təbii və antropogen ob-

yekt və hadisələrin məcmusu;

- Kosmik fəaliyyətlər infrastrukturunu – kosmik məkanın mənimsənilməsi ilə bağlı obyektlər məcmusu.

Təhlil dərinliyindən asılı olaraq metodoloji baxımdan infrastruktur üç səviyyədə nəzərdən keçirilə bilər [1, 2]:

- mikro səviyyədə - məhsul istehsalı və ya xidmətlər göstərilməsi üçün zəruri olan ümumi şərtləri təmin edən milli miqyasda şirkətlərin infrastrukturunu;

- mezo səviyyədə - müəyyən bir əraziyə xidmət edən obyektlərin və ya tikililərin məcmusunda infrastruktur;

- makro səviyyədə - bütövlükdə milli iqtisadiyyatın səmərəli inkişafını təmin edən ümumi iqtisadi və sosial şərtlər məcmusunda infrastruktur.

İqtisadiyyatın infrastrukturla təmin olunma dərəcəsindən asılı olaraq onu üç növə təsnifatlandırırırlar [7]: qabaqlayıcı-infrastruktur – potensial tələbatlardan daha çoxdur; sinxron – inkişaf dərəcəsi iqtisadiyyatın ehtiyaclarına cavab verir; geridə qalma – iqtisadiyyatın ehtiyaclarından aşağı potensialda.

İnfrastruktur istiqamətində apardığımız təhlil və araşdırmalar əsasında tərtib olunmuş cədvəldə onun səviyyələri və növləri verilmişdir.

masını dəyişdirərək daim təkmilləşir.

Enerji infrastrukturunun iqtisadi mahiyyəti və institusional sistemi

İnfrastrukturun mühüm seqmenti, aparıcı növü və komponenti kimi enerji sektoru və onun infrastruktur kompleksi çıxış edir. İqtisadiyyatın enerji sektoruna ehtiyatların tədqiqi, sahə üçün xammalın hasilatı və emalı, son məhsulunun çatdırılması və uçotunu təmin edən müəssisələr daxildir. Burada həmçinin sahəvi tədqiqatların aparılması, statistik informasiyaların işlənməsilə məşğul olan institutlar və infrastruktur obyektlər də aid edilir [12]. Enerji sektoru haqqında danışarkən ilk növbədə, iqtisadi, texniki və hüquqi mahiyyətini təcəssüm etdirən “energetika” anlayışına nəzər yetirməyimiz gərəkli hesab olunur. Lüğəti mənada bu istilah energetik güc mənasını ifadələndirən latın mənşəli “energia” sözündən yaranmışdır. Müasir ingilis dilində onun “energy”, “energetics” və “power” kimi sinonimlərinə də rast gəlinir. Anlayış olaraq isə energetika insanın təsərrüfat fəaliyyət sahəsi, bütün növ enerji resurslarının axtarışı, kəşfiyyatı, hasilatı, dəyişilməsi, paylanması və istifadəsinə xidmət edən təbii və süni altsistemlərin məcmusunu və həmçinin bu istiqamətdə yaranan kompleks iqtisadi münasibətləri ehtiva edir.

Təsnifatın əlamətləri	İnfrastruktur növləri
Funksional	İstehsal, sosial, maliyyə-kredit, ticarət, institusional, informasiya, innovasiya, ekoloji
Sahəvi	Sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət, turizm infrastrukturuları və s.
Mülkiyyət forması	Dövlət, özəl, kooperativ, korporativ, konsessiya, ictimai, xarici, qarışıq
İyerarxi (məkan)	Beynəlxalq, milli, regionlararası, regional, yerli
Yaranış mərhələləri	Formalaşan, inkişaf etmiş, reqressiya
Zaman və inkişaf faktoru	Qabaqlayıcı, vaxtında, gecikən
İnteqrasiya səviyyəsi	Avtonom, inteqrasiya olunmuş
İnformasiyalaşdırma dərəcəsi	Fiziki yerləşmiş, virtual
Mikro səviyyədə	Müəssisələri əhatə edən infrastruktur
Mezo səviyyədə	Regional infrastruktur
Makro səviyyədə	Milli iqtisadiyyatın infrastrukturunu

Qeyd. Təhlil və qiymətləndirmələr əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır.

Beləliklə əsaslandırmaq olar ki, infrastruktur istənilən iqtisadi sistemin səmərəli işləməsi və inkişafı üçün mühüm komponent və vacib şərtidir. O, ictimai əmək bölgüsü əsasında yaranmış, mürəkkəb təşkilatlanmış və özünəməxsus xüsusiyyətləri, formalaşma prinsipləri, inkişaf qanunauyğunluqları olan sistemdir. İnfrastrukturun yeni təzahür formalarından biri texnoparklardır və bu kompleks davamlı inkişaf edərək ənənəvi paradiq-

O da vurğulanmalıdır ki, “energetika” anlayışı bir çox təyinatlarda “enerji” məhfumu ilə əvəzlənir. Həmçinin enerji resurslarının hasilatı və onların müxtəlif enerji növlərinə çevrilməsini reallaşdıran yanacaq-enerji kompleksinin də sinonimi kimi interpretasiya olunur. Bundan başqa, metallurgiya, poladəritmə, alüminium sənayesi, kükürd turşusu istehsalı kimi enerjitutumlu sahələrin energetika adlandırılması halları da geniş yayılmışdır [7, 12].

Enerji infrastrukturunu anlayışı geniş şərhlidir. Onunla bağlı elmi ədəbiyyatlarda bunu aydınlıqla sezmək mümkündür. Həmçinin bu istiqamətdə Rusiya alimlərinin tədqiqatları sferası daha geniş informativdir. Onlar ölkələrinin böyüklüyündən, daha doğrusu onun ərazi tutumluğundan irəli gələrək, enerji infrastrukturuna vahid bütöv sistemlə yanaşı, həm də regional coğrafi aspektdə quruluş verirlər. N.N.Bulatova, İ.P.Bugkovski tədqiqatlarında enerji infrastrukturuna məqsəddə enerji təhlükəsizliyini təmin edən və qarşılıqlı təsir göstərərək özündə enerji istehsalı, təchizatı, çevrilməsi, satışı və istehlakı funksiyalarını yerinə yetirən subyektlər toplusunun məhdud çoxfaktorlu mürəkkəb sistemi kimi yanaşırlar. Başqa bir rus tədqiqatçısı V.A.Vasenin isə enerji infrastrukturunu neft-qaz resurslarının hasilatı, ilkin emalı, saxlanması, daşınması və satışı problemlərinin həlli üçün zəruri olan obyektlər, texniki vasitələr, texnologiyalar, elektrik və nüvə enerjisi mənbələri, habelə xidmət personalının elementlər məcmusu kimi səciyyələndirir. Digər bir rus tədqiqatçısı A.V.Semikolenov da enerji infrastrukturunu oxşar

olaraq V.A.Vasenin kimi xarakterizə edir. Onun qənaətinə, enerji infrastrukturunu enerji ehtiyatlarının hasilatı, emalı, ötürülməsi və nəqli üçün zəruri şəraiti təmin edən müəssisə və yardımçı obyektlərin, həmçinin komplekslərin məcmusudur. Başqa bir rus tədqiqatçısı V.V.Buşuyev isə enerji infrastrukturuna klasterli yanaşma sərgiləyir. O, göstərir ki, "infrastruktur" tək-cə ayrı-ayrı ərazi-istehsalat komplekslərini birləşdirən kommunikasiya şəbəkəsi deyildir. Müasir dillə desək o, ayrı-ayrı regional klasterlər və yaxud da klasterlər şəbəkəsi məcmusudur [12].

Araşdırmalar göstərir ki, Qərb iqtisadçılarının da enerji infrastrukturunu anlayışına konseptual yanaşmaları o qədər fərqli deyildir. Burada ona daha çox elektroenergetika kontekstində yanaşılır və göstərilir ki, enerji infrastrukturunu stansiyadan istehlakçıya enerjinin ötürülməsi və paylaşılması üçün nəzərdə tutulmuş sistem və kommunikasiyalar şəbəkəsidir. Bundan başqa, vurğulandığı kimi, iqtisadi və texniki ədəbiyyatlarda enerji infrastrukturuna yanacaq-enerji kompleksinin paradiqması qismində olan baxışlara da rast gəlinir. Burada

Enerji infrastrukturunun proaktiv model quruluşu (təhlil və qiymətləndirmələr əsasında müəllif tərəfindən hazırlanmışdır)

enerji infrastrukturuna yanacaq-enerji kompleksinin birinci halqası kimi baxılan yanşmalar daha yetərlidir. Yəni enerji infrastrukturunu ilkin enerji resurslarının – neft-qaz və digər enerjidaşıyıcılarının hasilatı və istehsalı ilə bağlı sahələrlə məhdudlaşdırılır. Lakin bu kompleksin strukturuna baxdıqda əslində onun ikinci – elektrik və istilik enerjisinin yaradılması, ötürülməsi və paylanması sahələrini də geniş əhatə etdiyini görürük.

Enerji infrastrukturunu iqtisadi inkişafda daha çox funksional rola malikdir. Bunu ümumi olaraq iqtisadi, sosial, siyasi və ekoloji sahələrə ayırmaq olar. Hər bir sahənin inkişafında enerji infrastrukturunun rolu isə aşağıdakı kimi səciyyələndirilir [12]:

- iqtisadi rol – dünya iqtisadiyyatının inkişafında sənaye müəssisələrinin istehsal gücünü artırmaq və sənayenin böyüməsini stimullaşdırmaq;
- siyasi rol - sənaye istehsalını lazımı enerji mənbələri ilə təmin etməklə müxtəlif ölkələrin inkişaf səviyyəsinin diferensiasiyasını azaltmaq;
- sosial rol – enerji və sənayenin digər sahələrdə yeni iş yerlərinin açılması yolu ilə əmək bazasının inkişafını yüksəltmək;
- ekoloji rol - sənaye istehsalının templərinin artması şərti ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində kifayət qədər yüksək ekoloji təhlükəsizliyi təmin etmək.

Beləliklə, enerji infrastrukturunu müəyyən bir ərazidə enerjidaşıyıcıların hasilatı, emalı, ötürülməsi funksiyalarını yerinə yetirən texniki strukturları, təsərrüfat subyektlərini və digər köməkçi obyektləri özündə birləşdirən kompleks bir sistemdir. Bu institusional sistem müəllif tərəfindən hazırlanan proaktiv (*fəal*) modeldə aşağıdakı sxemdə təqdim olunur.

Dünya iqtisadi inkişafının qeyri-bərabərliyinə rəğmən, xammal və enerji resurslarının təkrar bölüşdürülməsi yeni bilik və texnologiyalardan üstün istifadə edə bilən qabaqcıl ölkələrin mənfəətləri üzərində təmin olunur. Bu meyl enerji infrastrukturuna da təsirsiz ötürülmür. Enerji infrastrukturu

turunun dəfələrlə dəyişmələrə və təkmilləşmələrə uğramasına baxmayaraq, etiraf olunur ki, onun effektiv təşkilati forması hələ də tapılmamışdır. Bu isə onu göstərir ki, ümumtərəqqi meyllərini, iqtisadi və texnoloji dəyişiklikləri nəzərə alan, inkişaf proseslərini ardıcıl şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradan enerji infrastrukturunun elmi əsaslandırılmış formalarını, modellərini və idarəetmə vasitələrini axtarmağa hələ də ehtiyac qalmaqdadır. Digər tərəfdən, bu infrastrukturun ağıllı idarə olunmasında yeni smart modellərin də hazırlanması günün tələbidir.

Nəticə

Enerji infrastrukturunun institusional sisteminin nəzəri-təcrübi aspektləri istiqamətində aparılan təhlil və qiymətləndirmələr bir daha göstərir ki, o, iqtisadiyyatın müstəqil elementi olaraq meydana çıxmış çoxfunkasional, mürəkkəb bir kompleksdir. Enerji sektorunun alt sistemi kimi bu infrastruktur kompleks neft-qaz boru kəmərlərini, elektrik xətlərini, ənənəvi kommunal xidmətlərini, qabaqcıl ölçmə və paylama şəbəkələrini, ağıllı bina sistemləri və elektrik stansiyalarının idarəetmə texnologiyalarını birləşdirən mühüm kommunikasiya məkanıdır. O, əsas istehsalın işləməsi və saxlanması üçün lazımı şəraitin yaradılması və əlaqələndirilməsinin zəruri halqası, iqtisadi artımın şərtləndirici amili və müasir iqtisadi inkişafın başlıca drayveri (*yönəldici*) kimi çıxış edən proaktiv sistem modelidir.

Enerji infrastrukturunu kompleksinin inkişaf perspektivlərini qiymətləndirərək, onun təkamülünü də proqnozlaşdırmaq mümkündür. Belə bir təkamül heç şübhəsiz ki, elmi-texniki tərəqqilə bağlı olacaqdır. Bu sferaya elm, innovasiyalar, yüksək texnologiyaların inkişafını, Sənaye-4, Sənaye-5 inqilabi nailiyyətlərini, informasiya, nanotexnologiya, biomühəndislik, informasiya, kommunikasiya, tibbi və idrak texnologiyaları sahəsində yeni irəliləyişləri aid etmək olar.

Ədəbiyyat siyahısı

1. *Böyük İqtisadi Ensiklopediya*. VII cildə / akademik Z. Səmədzadənin baş redaktorluğu ilə. – Bakı: “Letterpres” 2012-2015.
2. *Борисов А.Б.* Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999, 895 с.
3. *Курбанов Р.А.* Энергетический сектор стран Северной Америки вопросы международно и национально-правового регулирования. – Баку: ЭЛМ, 2013, 212 с.
4. *Rosenstein-Rodan P.N.* Notes in the Theory of the “Big Push” // *Economic Development of Latin America*. New York: Saint-Martin’s Press. 1961, pp. 57-81.
5. *Ragnar Nurkse*: Trade and Development. – London-New York, 2009, p. 504.
6. *Wicksell K.* Value, Capital and Rent. – London. Taylor & Francis, 2016, p. 182.

7. Кузнецова А.И. Инфраструктура. Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. – М.: Высшая школа, 2006, 456 с.
8. Жамин В.А. Инфраструктура при социализме // Вопросы экономики, 1977, № 2, с. 14-34.
9. Abdullayev Z.S., Bağirova Z.Ə. Müəssisənin iqtisadiyyatı. – Bakı: Biznes Universitetinin nəşriyyatı, 2003, 502 s.
10. Vəliyev T.S. İnfrastrukturular: mahiyyəti, təsnifatı və əhəmiyyəti. – Bakı: Elm, 2000, 169 s.
11. Hacızadə N.E. Enerji effektivliyi həyatımızın yeni obyektiv reallığı kimi // “ENECO” jurnalı, 2020, № 3, s. 13-17.
12. Булатова Н.Н., Бугковский И.П. Инновационное развитие энергетической инфраструктуры региона. – Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2014, 112 с.

References

1. Boyuk İqtisadi Ensiklopedia. VII jildde / akademik Ziyad Samedzadenin bash redaktorlughu ile. – Bakı: Letterpress, 2012-2015.
2. Borisov A.B. Bol'shoy ekonomicheskiy slovar'. M.: Knizhniy mir, 1999, 895 s.
3. Kurbanov R.A. Energeticheskiy sektor stran severnoy Ameriki, voprosy mezhdunarodnogo i natsional'no-pravovogo uregulirovaniya. – Baku: Elm, 2013, 212 s.
4. Rosenstein-Rodan P.N. Notes in the Theory of the “Big Push” // Economic Development of Latin America. New York: Saint-Martin's Press. 1961, pp. 57-81.
5. Ragnar Nurkse: Trade and Development. – London-New York, 2009, p. 504.
6. Wicksell K. Value, Capital and Rent. – London. Taylor & Francis, 2016, p. 182.
7. Kuznetsova A.I. Infrastruktura. Voprosy teorii, metodologii i prikladnye aspekty sovremennogo infrastrukturnogo obustroistva. Geoekonomicheskiy podkhod. – M.: Vysshaya shkola, 2006, 456 s.
8. Zhamin V.A. Infrastruktura pri sotsializme // Voprosy ekonomiki, 1977, No 2, s. 14-34.
9. Abdullayev Z.S., Bağirova Z.A. Muessisenin iqtisadiyyatı. – Bakı: Biznes Universitetinin neshriyyatı, 2003, 502 s.
10. Veliev T.S. Infrastrukturular: mahiyyeti, tesnifatı ve ehemiiyyeti. – Bakı: Elm 2000, 169 s.
11. Hajizade N.E. Enerzhi effektivliyi heyatimizin yeni obyektiv reallighi kimi // “ENECO” zhurnali, 2020, No 3, s. 13-17.
12. Bulatova N.N., Bugkovskiy I.P. Innovatsionnoe razvitie energeticheskoy infrastruktury regiona. – Ulan-Ude: VS-GUTU, 2014, 112 s.